

A Matéria Espiritual

Juliano Carvalho Bento*

São Paulo, Brasil
19 de novembro de 2024
(4ª Revisão)

Resumo

Este ensaio revisita a trajetória científica desde as primeiras formulações atômicas até chegar a proposição teórica do bóson de Higgs, destacando sua relevância para o Modelo Padrão da Física de Partículas e a confirmação experimental ocorrida em 2012. O estudo examina o papel de figuras proeminentes, como Peter Higgs e Leon Lederman, sendo este último responsável pela popularização do termo “partícula de Deus”. Além disso, o artigo investiga a inter-relação entre ciência, filosofia e religião, aprofundando o conceito de “matéria espiritual” com base em afirmações de pesquisadores do próprio CERN e literatura de tradições espiritualistas cristãs, bem como desenvolve o conceito do “átomo de Pascal”. Por fim, considera-se a possibilidade de existência de partículas ainda não detectadas pelo LHC e as implicações de descobertas futuras na busca de uma matéria sutil que poderia ser encarada como o espírito.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.14173415

Palavras-chaves: Física. Matéria. Partícula. Espírito.

*Doutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Ensino de Física pelo PIEC-USP, Mestrado (2016) pelo Departamento de Microondas e Óptica da FEEC – UNICAMP, Bacharelado (2007) e Licenciatura (2016) em Física pelo IFGW-UNICAMP. Site: www.julianobento.com | email: email@julianobento.com.

Nota Introdutória da 4ª Revisão

Este texto foi originalmente publicado na revista BOA VONTADE, n° 227, de 2010, sob o título “LHC, ‘a partícula de Deus’ e o destino da Ciência”. Posteriormente foi revisado e publicado em 2018 no “Portal Boa Vontade” (1ª Revisão); em 29 de abril de 2021 foi novamente revisado, republicado no “Portal Boa Vontade” e dividido em três partes sob os títulos: “O LHC e o Átomo de Pascal”, “A partícula de Deus e os Novos Paradigmas da Matéria”, “Os Fantasmas do LHC e a Unificação da Matéria-Espírito” (2ª Revisão); sofreu nova atualização em 25 de abril de 2022 (3ª Revisão) (BENTO, 2018) (BENTO, 2021b) (BENTO, 2021a); e por fim essa é a última revisão de tal artigo, novamente recompilando tais texto em um único escrito, ampliado e novamente revisado sob com o título “A Matéria Espiritual”.

Como houveram várias versões do mesmo artigo, consideramos necessário contextualizar a origem desse escrito, de modo a melhor compreender seu intuito. Na época de sua publicação original, havia na comunidade científica uma certa excitação quanto a inauguração do *Large Hadron Collider* (LHC) no CERN (esse último, por sinal, completou 70 anos de existência em 2024). Essa euforia era justificada e se devia ao fato de que finalmente haveria energia¹ suficiente para comprovar a existência (ou não) do Bóson de Higgs, uma partícula elementar prevista pelo Modelo Padrão. Sua existência foi proposta pelo físico Peter Higgs (1929–2024) e implementada por outros cientistas na década de 1960, como parte de um mecanismo teórico para explicar por que algumas partículas possuiriam massa enquanto outras não².

Diante disso, escrevemos a primeira versão desse artigo que, por limitações editoriais, abordou de forma mais sucinta temas como o que era o LHC, o motivo de tal bóson ser importante para física e uma análise do artigo de Paiva Netto “Matéria também é Espírito”. Todavia, poucos anos após sua publicação, em 4 de julho de 2012, essa partícula foi finalmente descoberta. Embora não fosse exatamente aquela proposta teoricamente dentro do Modelo Padrão, possuía as mesmas características e propriedades que tanto se esperava da mesma.

Assim, optamos por revisar e ampliar o texto em setembro de 2018, enriquecendo com essa e outras notícias envolvendo o CERN que surgiram nesse ínterim, culminando em uma análise mais substanciada do que seria essa matéria espiritual, tal como as tradições espiritualistas cristãs propõe. Após uma outra revisão em 2022, onde reorganizamos seções, aprofundamos alguns temas e dividimos os texto em três partes, chegamos nessa última versão cuja motivação principal focou em atribuir um DOI para o escrito, compilar todos os textos em um só (ampliando-o e revisando-o novamente) e atualizar com novas notícias.

¹ A energia de um acelerador está diretamente relacionada à capacidade de explorar interações de partículas em níveis subatômicos e observar fenômenos como a criação de novas partículas. A escolha da faixa de energia depende dos objetivos científicos, como descobrir novas partículas, testar teorias físicas ou estudar as interações fundamentais entre partículas.

² Abordamos no texto essa questão, assim não nos aprofundaremos aqui.

Homenagem a Lederman e Higgs

A título de informação, menos de um mês após a republicação do artigo em 2018, tivemos a notícia do falecimento de Leon Lederman (1922–2018), o físico que cunhou o termo “partícula de Deus” para se referir ao famoso Bóson. Assim, dentro de outro escrito publicado no Portal Boa Vontade em 5 de outubro de 2018, fizemos uma singela homenagem que aproveitei o momento para trazê-la aqui, visto que o *post* original já não mais está disponível:

(...) Tivemos também nessa semana a notícia do falecimento de Leon Lederman, ganhador do prêmio Nobel de Física em 1988, por trabalhos realizados com neutrinos. Nascido em 1922 na cidade de Nova York/NY nos EUA, recebeu seu PhD. em física pela Columbia University em 1951, tendo sido diretor do Fermi National Accelerator Laboratory, entre 1979 e 1989, um dos mais importantes aceleradores de partículas do mundo ([The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2024](#)). Por fim, ficou famoso ao cunhar o termo “Partícula de Deus” em livro que buscava explicar o Bóson de Higgs para o público leigo.

Entretanto, em 2015 teve que leiloar sua medalha ganha pelo prêmio Nobel para comprar uma casa para si e sua esposa e principalmente pagar despesas médicas, fruto de diagnóstico de uma doença degenerativa ([CONNOR, 2015](#)). Sua mulher na época afirmou: “É muito difícil. Eu queria que fosse diferente. Mas ele é feliz. Ele gosta de onde mora com gatos, cachorros e cavalos. Ele não tem nenhum problema com ansiedade, e isso me deixa feliz por ele estar tão contente”. Tal postura tranquila dessa grande mente da ciência, face aos grandes problemas da vida humana, é um grande exemplo para todos nós.

Aproveito ainda o momento para também prestar minhas sinceras homenagens a Peter Higgs que faleceu em abril desse ano. Conforme afirma o biógrafo de Higgs e físico Frank Close, autor da obra “*Elusive: How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass*” (“Enganoso: Como Peter Higgs Resolveu o Mistério da Massa”), de 2022, Peter, que não gostava de atenção e dar entrevistas, considerava que a descoberta de tal partícula havia “arruinado” sua pacata vida, visto que, como já estava aposentado na época, ele foi colocado sob os holofotes da imprensa mundial. Além disso, ele também afirmava humildemente que propor tal corpúsculo foi a única coisa importante acadêmica que realmente havia feito. Porém, sabemos, conforme Close afirma, essa foi uma “brilhante coisa” ([SANTIAGO, 2024](#)), valendo por milhares de outras proposições que são feitas a todo instante nos institutos de física pelo mundo.

Introdução

No meio científico, muito se especulou sobre as descobertas que o acelerador de partículas LHC (Grande Colisor de Hádrons, na sigla inglesa) poderiam evidenciar ao mundo. Depois de vários adiamentos, imprevistos e temores de que tal supermáquina pudesse criar buracos negros (RIBAS, 2008), o primeiro teste veio a ocorrer em 2008. Na ocasião, cientistas colocaram nesse potente acelerador do CERN – *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire* (Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear) – um feixe de prótons que percorreu, numa velocidade próxima à da luz, toda a extensão do grande anel de colisão, com 27 quilômetros de circunferência, construído na fronteira franco-suíça. Mesmo assim os resultados não vieram de imediato. Após várias pausas para manutenção e ajustes, finalmente as pesquisas e estudos de fato tiveram início e, desde então, obtivemos algumas gratas surpresas.

Uma dessas foi a comprovação em 2012 da existência do Bóson de Higgs, uma partícula elementar responsável por originar a massa em algumas partículas. Tal evento foi muito divulgado, inclusive pelo fato do laureado com o prêmio Nobel, Leon Lederman, tê-la batizado de “a partícula de Deus”, trazendo grande atenção da mídia e do público leigo ao assunto.

Entretanto, passados mais de dez anos dessa comprovação, alguns padrões começaram a surgir nas descobertas subsequentes. O que se nota hoje é que o LHC não tem validado tantas teorias físicas, mas promovido indiretamente evidências de uma “nova física³” em face dos resultados inesperados que beiram os limites do aceitável para as teorias testadas. Além disso, apesar dos avanços na física de partículas, o acelerador ainda não encontrou evidências conclusivas para algumas formulações fundamentais, o que tem gerado grandes preocupações.

Diante desse impasse, este escrito busca refletir sobre o futuro da pesquisa do cerne da matéria, o que essa já nos revelou e as implicações científicas, filosóficas, sociais e religiosas que tanto essas descobertas quanto os desafios enfrentados pela ciência evidenciam, assim como as expectativas para o futuro desse monumental empreendimento científico.

1 O Átomo de Pascal

Há mais de três séculos, o matemático, físico e filósofo francês Blaise Pascal (1623–1662) afirmou que “(...) por mais que ampliemos as nossas concepções e as projetemos além dos espaços imagináveis, concebemos tão somente átomos em comparação com a realidade das coisas (Fragmento B.72; L.199) (PASCAL, 1973)”.

O que Pascal buscou expressar com essa frase seria a ideia de que por mais que a mente humana expanda seu entendimento e projete seu pensamento além dos limites do que é imaginável, o que conseguimos compreender ainda é extremamente limitado em comparação com a verdadeira complexidade e imensidão da realidade. Mesmo que avancemos nosso conhecimento, continuamos a lidar com fragmentos – ou “átomos” – da totalidade da existência. Em outras palavras, a realidade é tão vasta e complexa que o que conseguimos captar dela é apenas uma pequena porção, muito aquém de sua verdadeira magnitude.

³ Uma “Nova Física” não é somente um jogo de palavras, mas um jargão que vem sendo usado pela comunidade científica quando a teoria diverge muito das medições feitas.

Em suma, poderíamos definir essa delimitação entre o limite do abstraível e o inconclusivo da realidade como o “átomo de Pascal”, ou seja, paradoxalmente, a maior porção possível, ou a fronteira intransponível de um conhecimento específico.

Adequando agora essa ideia à busca científica atual, poderíamos compreender que a total compreensão dupla infinitude da realidade (macrocosmos e microcosmos), fundamentada em nossas finitas interpretações, já estaria fadada a uma eterna incompletude⁴. No entanto, mesmo que Pascal esteja certo, acreditamos que essa procura ainda seja fundamental, nem que for para testar os limites do conhecimento humano.

Assim, uma das fronteiras de um conhecimento científico específico interessante de se analisar – e que não sabemos se já chegou no “átomo de Pascal” – seria o da física de partículas, mais precisamente, a busca pelo verdadeiro “átomo primordial” em seu sentido mais estrito, como sendo a menor parcela da matéria concebível pela ciência.

Todavia, antes de nos aprofundarmos nessa questão, voltemos nossos olhares para um breve histórico da busca pelo átomo *per se*. A conceituação de uma menor partícula da matéria iniciou-se com dois filósofos da Grécia Antiga: Leucipo de Abdera (séc. 5) e seu discípulo Demócrito de Abdera (c. 460–370 a.C.). Considerados os fundadores da atomística, foram provavelmente os primeiros⁵ a propor a ideia de que toda a matéria é composta por pequenas e indivisíveis partículas chamadas átomos, do grego, “indivisível”. Entretanto, Aristóteles (384–322 a.C.) rejeitou a teoria atômica de Demócrito defendendo que a matéria era contínua e composta por quatro elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Como a influência de Aristóteles foi grande, principalmente entre filósofos cristãos posteriores, como São Tomás de Aquino (1225–1274), a visão atomística do mundo foi praticamente obliterada por muitos milênios.

A busca pela menor parte da matéria só foi retomada mais tarde, já no início do Séc. 19 com o químico inglês John Dalton (1766–1844), que propôs a primeira teoria atômica científica baseada em evidências experimentais. Dalton afirmou que os átomos eram esferas sólidas e indivisíveis que formavam os elementos químicos, e que cada elemento era composto por átomos de um único tipo.

Passado certo tempo, o físico alemão Eugen Goldstein (1850–1930) por meio de seus estudos com tubos de raios catódicos e da descoberta dos raios canais, acabou identificando o que viria a ser compreendido como os prótons. Isso preparou terreno para J.J. Thomson (1856–1940) no final do mesmo século, descobrir o elétron por meio de experimentos com os mesmos raios catódicos, demonstrando que os átomos não eram indivisíveis como Dalton imaginava, propondo o modelo do “pudim de passas”, no qual os elétrons eram distribuídos em uma “massa” positiva.

Em 1911, Ernest Rutherford (1871–1937) realizou o famoso experimento da folha de ouro, que revelou que os átomos possuíam um núcleo pequeno e denso com carga positiva, cercado por uma nuvem de elétrons. Mais tarde, em 1932, James Chadwick (1891–1974) descobriu os nêutrons, completando a compreensão da composição do núcleo atômico.

⁴ Dentro da filosofia de Pascal, a incapacidade do homem de imaginar infinitos o coloca numa condição de infelicidade perene diante da vida. Porém, segundo ele, existe uma alternativa: “admitamos que Deus existe. Que coisa nos arriscaremos a perder se vivermos como se Deus existisse? Os prazeres e os bens do mundo, isto é, bens finitos. Que coisa ganharemos? Um bem infinito”. Essa argumentação, chamada “A Aposta de Pascal”, é muito mais rica e profunda do que o exposto aqui.

⁵ É possível que a ideia do átomo tenha sido influenciada por filosofias orientais, não sendo um postulado original desses pensadores gregos. No entanto, não podemos atestar isso, visto que, infelizmente, todos os seus escritos se perderam ao longo do tempo. O que sabemos sobre as ideias de Demócrito vem principalmente de citações, comentários e resumos feitos por outros filósofos e estudiosos posteriores.

O experimento de Rutherford levou ao desenvolvimento do modelo nuclear do átomo, que foi aprimorado por Niels Bohr (1885–1962) em 1913. Bohr propôs que os elétrons orbitavam o núcleo em níveis de energia definidos, de maneira semelhante às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Esse modelo explicou os espectros de emissão dos átomos e representou um passo importante para o desenvolvimento da teoria quântica, iniciada anos antes por Max Planck (1858–1947).

Assim, com os trabalhos de Werner Heisenberg (1901–1976), Erwin Schrödinger (1887–1961) e Paul Dirac (1902–1984), a Mecânica Quântica foi consolidada. Eles reformularam conceitos propondo que os elétrons eram descritos por funções de onda e distribuições de probabilidade, em vez de trajetórias definidas ao redor do núcleo. Essa abordagem foi posteriormente ampliada para incluir outras partículas subatômicas, que passaram a ser entendidas de forma semelhante, dotadas de propriedades ondulatórias e corpuscular, dependendo do experimento analisado.

Por fim, o desenvolvimento do modelo atômico continuou com a descoberta dos quarks e diversas outras partículas subatômicas no Séc. 20, revelando que os componentes do núcleo atômico (prótons e nêutrons), eram formados por partículas ainda menores. Isso culminou em uma nova área denominada de Física de Partículas que se calça sob o chamado “Modelo Padrão” (vide Adendo), que descreve tanto as partículas fundamentais, quanto as forças que regem suas interações.

Contudo, a tecnologia de meados do Séc. 20 já não era mais suficiente para investigar o que havia no cerne da matéria. O processo de enxergar algo diminuto por meio de lentes de poderoso microscópio deixou de ser uma possibilidade. Como, então, sondar esse novo mundo infinitesimal?

2 Enxergar sem Luz

Do ponto de vista físico, enxergar é um processo simples descrito pela Óptica Geométrica. Esse procedimento se inicia com raios de luz, proveniente de alguma fonte luminosa, refletindo em certo material e se encaminhando para nossos olhos. Após passarem pela nossa córnea, esses chegam na retina, onde receptores celulares captam a luz os transformando em imagens em nosso cérebro (tal como um filme fotográfico ou uma placa fotossensível das câmeras digitais).

Entretanto, podemos melhorar nossa visão por meio de instrumentos ópticos que nos possibilita enxergar tanto objetos diminutos, bem como os que estão a grandes distâncias. Mas, existe uma limitação física do quanto podemos ampliar a imagem de um objeto por meio dessas ferramentas, em se tratando de corpos muito pequenos. Para entender isso, primeiramente devemos compreender o que seria essencialmente a luz.

A luz é basicamente constituída de onda e matéria⁶. Ou seja, essa também é composta por pequenos corpúsculos elementares denominados de fótons, que possuem a característica de serem desprovidos de massa, que foram originalmente teorizados por Albert Einstein (1879–1955) e assim nomeados por Gilbert N. Lewis (1875–1946). Desse modo, o ato de enxergar também pode ser compreendido, de forma simplista, como esferas (fótons) chocando-se em objetos.

⁶ Caso deseje se aprofundar nesse tema, uma sugestão é a leitura da introdução da dissertação de mestrado de nossa autoria (BENTO, 2016).

Como a luz visível pouco interfere com a matéria⁷, já que essas colisões são sutis, essa se torna uma ótima decodificadora da realidade a nossa volta. Contudo, em objetos de dimensão próxima ou menor que a magnitude dos fótons, a interação começa a descaracterizar ou destruir o diminuto material, e a decodificação da realidade fica comprometida. Por conta disso, um microscópio já não teria mais poder de alcance⁸ para notar a realidade do “nanocosmos” visto que a luz ao invés de ajudar, interfere em demasia nas partículas a serem estudadas⁹.

Foi a partir daí que surgiu a ideia dos aceleradores de partículas. Grosseiramente falando, esses tem a função de um imenso “microscópio” de estruturas extremamente exíguas. Contudo, a funcionalidade é totalmente diversa, pois essa verificação ocorre via colisão de corpúsculos mínimos (como elétrons ou prótons), de onde surgem partículas elementares ainda mais internas na estrutura da matéria. A lógica seria a seguinte: imagine que exista uma esfera feita de misterioso material. O objeto é tão maciço que se torna praticamente impossível saber o que existe dentro do mesmo. No entanto, se o destruirmos, chocando-o com outra idêntica, poderíamos saber mais sobre sua constituição e garantiríamos que todo o material envolvido no impacto seria das esferas colididas. No caso de partículas subatômica, essa colisão pode liberar novas partículas, antes não verificadas na natureza, por estarem muito atreladas ao interior do objeto a qual faz parte. No caso específico do estudo do interior do núcleo atômico, utiliza-se hádrons (prótons e neutros, por exemplo, daí o nome do famoso colisor) para esse propósito.

Com isso, é possível validar teorias da microfísica e simular condições semelhantes às que existiram frações de segundo depois do Big Bang¹⁰, por exemplo, além de expor novas sutilezas da matéria.

Entretanto, esses aceleradores demandam muita energia, geram muitos problemas quando ligados e os gastos envolvidos na construção são imensos. Para se ter uma ideia, o *Tevatron* nos EUA teve verba negada pelo governo por conta do alto orçamento para seu funcionamento, por exemplo. Embora existam outros aceleradores pelo mundo (inclusive o LNS no Brasil e o novo Sirius), somente o LHC hoje é capaz de fornecer a quantidade de energia necessária para que as colisões e as velocidades sejam exatas afim de descobrir novas partículas antes somente teorizadas.

Assim, graças ao CERN, e outros aceleradores espalhados pelo mundo, hoje conhecemos muito melhor a estrutura dessas partículas subatômicas. Porém, uma dessas além de ser um dos sustentáculos do Modelo Padrão, foi uma das principais razões para o desenvolvimento do LHC: o Bóson de Higgs.

⁷ Quando dizemos que a luz visível pouco interfere com a matéria, é no sentido de a não descaracterizá-la totalmente, visto que isso fatalmente ocorrerá em algum grau (como no caso da geração de calor no material, por exemplo).

⁸ Microscópios tradicionais e técnicas de microscopia (como a de Força Eletrostática), só conseguem verificar objetos até dimensões de 10^{-6} , 10^{-7} metros, ordem de grandeza muito elevada frente a das partículas constituintes do átomo que estão a 10^{-9} metros.

⁹ Essa analogia com esferas serve somente para fins didáticos, visto que, quando chegamos a medidas tão pequenas, menores que um átomo, que possui um diâmetro da ordem de grandeza de 10^{-10} metros, ou um angstrom (1\AA), o mundo tal como conhecemos começa a se portar diferente da física tradicional.

¹⁰ Teoria proposta pelo padre católico Georges-Henri Édouard Lemaître (1894–1966), na qual afirmava que o Universo teve início com uma grande explosão.

3 A Partícula de Deus

Em 1964, o físico britânico Peter Higgs, propôs a existência de uma partícula elementar que explicaria a existência da massa nos demais corpúsculos quânticos que ficou conhecida como Bóson de Higgs. Um bóson é uma partícula subatômica que segue as estatísticas de Bose-Einstein, sendo sua contraparte os férmions. A principal característica que diferencia ambas é que os bósons possuem spin inteiro (0, 1, 2, etc.), enquanto os férmions detêm um spin semi-inteiro ($1/2$, $3/2$, etc.). Uma importante propriedade dos bósons é que esses não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, o que significa que múltiplas partículas desse tipo podem ocupar o mesmo estado quântico. Isso permite fenômenos como a formação de lasers (com fótons) e o condensado de Bose-Einstein, um estado especial da matéria.

Somente para termos uma ideia a título de exemplificação, alguns bósons são famosos por mediar as forças fundamentais da natureza, como, por exemplo o citado fóton, que é o bóson responsável pela mediação da força eletromagnética; os glúons que são responsáveis pela mediação da força forte, e que mantém os quarks unidos nos prótons e nêutrons; e as partículas W e Z que são bósons responsáveis por mediar a força fraca e envolvidas em processos de decaimento radioativo. No caso especial do bóson de Higgs, esse seria responsável pelo mecanismo pelo qual as partículas adquirem massa através de sua interação com o campo de Higgs.

A fim de se compreender melhor esses termos técnicos, as adequando ao público leigo no assunto, o físico e professor do IFT - UNESP, Rogério Rosenfeld, em seu livro “O Cerne da Matéria” criou uma excelente analogia para compreendermos melhor tal corpúsculo. Contudo, como qualquer analogia, o professor nos alerta que essas “são sempre limitadas e imperfeitas, e esta não é exceção”:

(...) Imagine que sejamos seres aquáticos confinados em um mundo totalmente submerso em água. Certamente teríamos dificuldade em mover objetos, devido à presença da água. Lembre que a massa de um corpo está relacionada com sua inércia, ou seja, com a dificuldade de colocá-lo em movimento. Portanto, a “massa” que medimos de corpos é maior do que sua massa real, caso não houvesse água. Se nosso mundo imaginário fosse totalmente submerso em mel, a “massa” medida seria ainda maior, pois o mel é muito mais viscoso. O Modelo Padrão pressupõe que estejamos imersos em um meio absolutamente homogêneo, denominado “campo de Higgs”. As partículas elementares ganham massa ao se mover nesse meio. Suas massas seriam decorrentes das interações com o campo de Higgs. Nesse modelo, partículas que interagem de maneira distinta nesse campo possuem diferentes massas. Quanto mais intensa sua interação com o campo de Higgs, maior é a “viscosidade” do meio e, portanto, maior é sua massa.

Teorias, porém, precisam ser testadas experimentalmente. Na analogia com o mundo subaquático, um modo de comprovar a existência da água seria fazer uma onda, por exemplo, atirando uma pedra na superfície. Isso exigiria certo esforço, muito maior se o ambiente fosse de mel. No caso do campo de Higgs, temos de fazer algo parecido, ou seja, dar uma “balançada” no campo para gerar uma onda. No jargão, dizemos “perturbar o campo de Higgs”. Essa onda no campo de Higgs é representada por uma nova partícula, o bóson de Higgs. Contudo, não é nada fácil balançar esse campo. É necessária uma imensa concentração de energia em uma região minúscula, quase um ponto. Esse feito pode ser realizado com a ajuda dos aceleradores de partículas. As colisões de partículas — prótons, no caso do LHC — podem balançar o campo de Higgs e produzir o bóson de Higgs (ROSENFELD, 2013).

Entretanto, na época de sua teorização, não haviam ainda aceleradores com uma quantidade de energia suficiente para gerar essa perturbação. Assim, muito tempo se passou e em 1993, Leon Lederman (1922–2018), laureado com o Nobel de Física de 1988, em seu livro “*The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?*” buscando enfatizar a importância desse bóson, o apelidou de “*The God Particle*” que, em tradução livre, pode ser compreendido como “a partícula de Deus” ou “a partícula Divina”. Lederman fez essa analogia para enfatizar a relevância desse corpúsculo para o Modelo Padrão e, ao mesmo tempo, servir de marketing (como ele próprio menciona em seu livro), de modo a atrair atenção do grande público para a necessidade de investimento no setor científico, mais precisamente no de física de partículas. Seu “plano” funcionou, gerando um grande furor midiático, trazendo um assunto de física de fronteira para os jornais e programas de notícias populares (LEDERMAN; TERESI, 1993).

Passados mais algumas décadas e com financiamento suficiente para construir o LHC, finalmente em 2012 tivemos a notícia da descoberta de uma partícula com características propostas por Higgs. Isso gerou grande comoção no meio acadêmico, rendendo a Peter Higgs o prêmio Nobel de 2013 “pela descoberta teórica de um mecanismo que contribui para nossa compreensão da origem da massa nas partículas subatômicas, e que recentemente foi confirmada através da descoberta da partícula elementar prevista, pelos experimentos ATLAS e CMS no *Large Hadron Collider* do CERN (THE NOBEL PRIZE, 2013)”.

Porém, não era somente a partícula divina que aguardava ser verificada. Talvez a mais famosa depois dessa que ainda espera uma comprovação seja o gráviton, a partícula de mediação da gravidade, com base na Teoria Quântica de Campos. Porém, a lista de outras que ainda habitam o regime do teórico é grande, como as chamadas partículas supersimétricas, Wimp (*Weakly Interacting Massive Particles*), partículas de Majorana, Z' (*Z-prime boson*), áxions, dentre outras.

4 O Paradigma da Matéria

Posto essa breve digressão histórica, este seria um ótimo momento para revisitarmos a pergunta sobre qual seria o “átomo primordial” mencionado no início deste artigo. A conclusão que podemos extrair de toda essa análise seria que as partículas elementares previstas pelo Modelo Padrão, como elétrons, quarks, bósons, entre outras, representam atualmente o limite experimental da compreensão da matéria. No entanto, em se tratando dos limites teóricos para a existência de partículas, podemos ir mais longe. No caso, os delimitadores do conhecimento teóricos são conhecidos como “comprimento de Planck” e “tempo de Planck”, sendo esses, portanto, o “átomo de Pascal” da física de partículas.

A título de esclarecimento, o comprimento de Planck é a menor escala espacial com significado físico, abaixo da qual os conceitos de espaço deixam de ser válidos e os efeitos da gravidade quântica se tornam relevantes. Seu valor é de aproximadamente $1.616 \cdot 10^{-35}$ metros. Já o tempo de Planck é o menor intervalo de tempo com algum significado físico, correspondendo ao tempo que a luz leva para percorrer uma distância igual ao comprimento de Planck no vácuo. Seu valor é de aproximadamente $5.39 \cdot 10^{-44}$ segundos. Esse também é o intervalo de tempo após o Big Bang, onde a física como a conhecemos não pode descrever o estado do universo de forma precisa.

Algo importante de se enfatizar é que em comprimentos menores que o comprimento de Planck, a ideia de “matéria” deixa de fazer sentido. Em vez disso, o espaço é considerado

um campo de “flutuações quânticas”, onde partículas virtuais podem surgir e desaparecer rapidamente devido a efeitos quânticos. Esse fenômeno é conhecido como “espuma quântica”, onde a estrutura do espaço-tempo é extremamente turbulenta e caótica. Desse modo, se existir um “átomo primordial”, esse somente poderia habitar uma região imediatamente superior a tal comprimento.

Entretanto, uma questão que surge seria se ainda faz sentido dizermos que existe matéria, no sentido convencional, em regiões próximas a desse comprimento. Aliás, as próprias partículas elementares conhecidas poderiam ainda ser encaradas como matéria, no sentido estrito da palavra? O que desejamos estabelecer aqui é que após o átomo de Demócrito, a compreensão da prima matéria do cosmos se depurou em orbitais energéticos e oscilações de campo, estando longe de ser convencionalmente algo dotado de solidez e impenetrabilidade, conforme notamos no mundo macroscópico. Isso gera um paradoxo físico-social: vivemos sob as diretrizes metodológicas de um materialismo “democritiano”, porém, em essência, a realidade da matéria é mais etérea do que imaginamos.

É como afirma o educador e escritor Paiva Netto em seu artigo “Matéria também é Espírito”:

(...) A revolução de Einstein no campo da Física foi nessa mesma direção: $E=mc^2$. A conceituação moderna de matéria é nuclear. A imagem da solidez foi substituída pelo circuito fissão/fusão. A liberação da energia, contida no dinamismo dos núcleos acelerados, passa pelos dedos e escapa às mãos dos que desejariam segurar a matéria, firmados em ultrapassados conceitos do materialismo dialético. Eis uma descoberta científica com sérias consequências morais, como todas o são em profundidade (PAIVA NETTO, 1993).

E qual o motivo de não haver uma mudança de paradigma social materialista ao menos na ciência? A resposta é muito simples: financiar algo que seja muito disruptivo em relação ao *status quo* da ciência, não é garantia de retorno científico ou financeiro na forma de patentes, produtos etc. Ou seja, existe um região fronteira onde se pode ou não dialogar, sendo que, caso se ultrapasse esses limites, pode-se incorrer em pseudociência e perder toda a notoriedade acadêmica. Não obstante, embora as bases metodológicas da ciência já tenham sido revistas por diversos filósofos, ainda paira uma visão positivista científica na academia. Desse modo, o que se conclui é que a pesquisa pode ser fronteira, mas a compreensão do que é ciência ainda é retrógrada.

Além disso, é importante destacar que na ciência, também representada nesses gigantescos empreendimentos científicos, existem os chamados “paradigmas vencedores”, fazendo alusão a Thomas Kuhn (1922–1996). Esses paradigmas se estabelecem após intensas disputas acadêmicas em artigos, publicações científicas e livros, além de serem impostos pelos grandes aportes financeiros oriundos de empresas ou instituições de fomento à pesquisa. Esses órgãos financiadores, ao escolherem determinados projetos de estudos, podem acabar por favorecer a aceitação de uma “realidade” científica em detrimento de outras teorias igualmente viáveis.

Isso não é apenas evidente em teorias concorrentes, mas também em grandes áreas da ciência, como, por exemplo, no caso da própria Mecânica Quântica. É importante ressaltar que a interpretação de Copenhague foi a que prevaleceu, mas outras descrições do microcosmo, de natureza mais causal, também foram propostas, como a Teoria de De Broglie-Bohm, desenvolvida por David Bohm, e a Interpretação de Muitos Mundos, de Hugh Everett III. Além disso, ao retrocedermos na história, percebemos que a mecânica

clássica de Newton não foi a única abordagem mecânica existente na física; também houve a Mecânica Relacional¹¹, por exemplo. Em suma, a ciência contém teorias, propostas e até áreas inteiras que foram relegadas por diferentes razões, sem que necessariamente estivessem totalmente equivocadas.

Obviamente escolhas são necessárias para o caminhar da ciências, porém o que desejamos argumentar é que existe visões interpretativas distintas que, após algum tempo, podem se tornar mais adequadas aos dados científicos coletados, se bem reformulados. O próprio Modelo Padrão é um exemplo da obsolescência teórica que ainda continua em vigor, mesmo se assemelhando a uma “colcha de retalhos”, conforme alguns físicos gostam de enfatizar.

Aliás, sobre isso, Sheldon Lee Glashow, ganhador do prêmio Nobel de Física de 1979 e Professor de Matemática e Física na Universidade de Boston, afirmou que após a descoberta do Bóson de Higgs, “agora o Modelo Padrão está completo; completo e insatisfatório (SAVAGE, 2013). Essa insatisfação que a própria comunidade científica possui com esse modelo, se deve ao fato desse requerer que certos valores matemáticos sejam ajustados com cuidados excessivos, e partículas que deveriam ser observadas nas faixas de energia que hoje o LHC opera, não foram visualizadas, em especial aquelas que evidenciariam, conforme já expomos, a supersimetria¹².

Além disso, diversas perguntas o Modelo Padrão não consegue sanar, como, por exemplo, por que existem só três famílias de férmions e nenhuma mais? Por que a massa do

¹¹ Como descreve o Prof. André Koch Torres Assis do IFGW – UNICAMP, existe uma alternativa à Mecânica de Newton: a chamada Mecânica Relacional que, no caso, “(...) implementa as ideias de Leibniz, Berkeley, Mach e muitos outros. A mecânica relacional é baseada apenas em grandezas relativas, como a distância entre corpos materiais, a velocidade radial e a aceleração radial entre eles. Com ela espera-se responder a questões não esclarecidas suficientemente tanto pela mecânica clássica de Newton, como pelas teorias da relatividade especial e geral de Einstein. Nesta nova mecânica não aparecem os conceitos de espaço absoluto, de tempo absoluto e nem de movimento absoluto. O mesmo pode ser dito da inércia, da massa inercial e dos sistemas inerciais de referência. Apenas quando comparamos esta nova mecânica com a newtoniana passamos a ter uma compreensão clara destes conceitos antigos. A mecânica relacional é uma implementação quantitativa das ideias de Mach utilizando uma força de Weber para a gravitação. Muitas pessoas ajudaram neste desenvolvimento, entre elas o próprio Weber, Neumann, Helmholtz e Erwin Schroedinger (ASSIS, 1998).

¹² De acordo com a Scientific American Brasil, “a supersimetria é uma simetria notável. Na física de partículas elementares, ela inter-relaciona partículas completamente diferentes: os férmions (como os elétrons, prótons e nêutrons), que constituem o mundo material, e os bósons (como os fótons), que geram as forças da natureza. Os férmions são os individualistas e solitários do mundo das partículas: dois férmions jamais ocupam o mesmo estado quântico. Sua aversão a companheiros íntimos é forte o bastante para evitar o colapso de uma estrela de nêutrons, mesmo quando a gravidade supera todas as outras forças da natureza. Os bósons, ao contrário, são imitadores de fácil convívio, e unem-se prontamente em estados idênticos. Cada bóson que se encontra num certo estado instiga os outros de sua espécie a imitá-lo. Sob condições propícias, os bósons formam exércitos de clones. É o que ocorre com os fótons de um raio laser ou os átomos do hélio-4 superfluido. Porém, no espelho mágico da supersimetria, os anti-sociais férmions de alguma maneira se parecem com os sociáveis bósons – e vice-versa. De forma figurada, pode-se dizer que a supersimetria é um tipo de simetria que permite comparar maçãs e laranjas. Segure uma maçã diante do espelho da supersimetria, e o reflexo dessa maçã terá a aparência e o sabor de uma laranja. Nenhuma simetria simples existente na física possui essa magia. Simetrias simples podem agir como os espelhos deformadores de um parque de diversões, fazendo, por exemplo, com que inofensivos elétrons se pareçam com fantasmagóricos neutrinos, mas nunca poderiam transformar um férmion num bóson. Só a supersimetria é capaz de fazê-lo. Essa é, pelo menos, a teoria. Os teóricos das partículas elementares estudam com afincos a supersimetria desde sua invenção, na década de 1970, e muitos creem que ela guarda a chave para o próximo grande avanço em nossa compreensão das partículas e das forças fundamentais. Os pesquisadores experimentais, no entanto, procuraram as partículas previstas pela supersimetria em seus aceleradores de altíssima energia, até agora sem resultado (SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2017)”.

neutrino é comparável com a constante cosmológica? Por que existem diferenças enormes entre massas de partículas elementares como alguns quarks e neutrinos? O que é matéria escura? Por que existe tanta matéria no universo? Qual o motivo de não se conseguir medir o gráviton? E diversas outras questões sem respostas, denotam a ineficiência do mesmo¹³.

Assim, devemos ter cuidado nessa confiança quase dogmática na ciência. O “átomo de Pascal” sempre estará lá para expor os limites de nossa perpétua ignorância. Aliás, sobre isso, Nicolau de Cusa (1401–1464), um filósofo, teólogo, matemático e cardeal alemão do Renascimento, também contribuiu com o tema em sua obra de 1440 “*De Docta Ignorantia*” (“Sobre a Ignorância Sábia”). Nesse trabalho ele argumenta que, por mais que o ser humano avance em conhecimento e sabedoria, ele ainda estará distante da compreensão plena da verdade última ou de Deus. Ou seja, a verdadeira sabedoria consistiria em reconhecer a própria ignorância – saber que, por mais que conheçamos, ainda estamos longe de entender a totalidade do real – mas, ao mesmo tempo, arrumar mecanismos para transcender esses limites, alcançando uma visão mais profunda da realidade. Voltando ao nosso tema, podemos entender que quando um modelo começa a se tornar obsoleto, precisamos reconsiderar suas bases e paradigmas para avançar em direção a um entendimento mais abrangente, mesmo que isso signifique entrar em um território de incerteza e aceitar uma “ignorância sábia” como parte do processo. Para Cusa, reconhecer essa limitação é, paradoxalmente, um sinal de sabedoria. .

Porém, não acredito que já devamos apelar para a *docta ignorantia*. Talvez o que esteja emperrando algumas dessas engrenagens do conhecimento seja justamente o paradigma material institucionalizado, onde evidências dessa nossa hipótese tem surgido de onde menos se espera.

5 Os “Fantasmas” do LHC

Em fevereiro de 2017, diversos veículos de notícia começaram a anunciar que o LHC teria provado que fantasmas não existiam. O que ocorreu foi que Brian Cox, físico britânico professor da Universidade de Manchester, apresentador de TV que trabalha atualmente no projeto ATLAS no CERN, em entrevista para um programa de rádio da BBC que se discutia ciência e eventos paranormais, afirmou:

(...) Antes da primeira pergunta, eu vou dar uma declaração: não estamos aqui para debater a existência de fantasmas porque eles não existem. Se quisermos que algum tipo de padrão que carregue informação sobre nossas células vivas persista, então precisamos especificar exatamente que meio carrega esse padrão e como ele interage com as partículas de matéria das quais nossos corpos são feitos. Precisamos, em outras palavras, inventar uma extensão ao Modelo Padrão de Física de Partículas que escapou da detecção no Grande Colisor de Hádrons. Isso é quase inconcebível nas escalas de energia típicas das interações de partículas em nossos corpos (MANDELBAUM, 2017).

Ainda em matéria do portal *Big Think*, o autor do artigo Philip Perry diz que Cox conclui o seguinte, após a primeira afirmação:

¹³ Dois exemplos disso é a massa do bóson W que é muito maior que o modelo previa e, mais recentemente, a questão da verificação do decaimento do kaon que pela teoria possuía uma probabilidade de ocorrer de menos de uma em 10 bilhões (UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, 2024).

Se os fantasmas fossem reais, (...) eles teriam uma certa frequência ou partícula associada a eles, correspondendo com o humano ou o corpo com o qual uma vez esteve ligado. Se fosse esse o caso, poderíamos detectá-los. Depois de todo esse tempo e com todos os nossos instrumentos avançados, não se captou nada perto disso (PERRY, 2017).

Cox ainda continuou:

Eu diria que se há algum tipo de substância que está dirigindo nossos corpos, fazendo com que meus braços se movam e as pernas se movam, então ela deve interagir com as partículas com as quais nossos corpos são feitos. E observando como nós realizamos medições precisas dos modos como as partículas interagem, então minha afirmação é que não pode haver coisa alguma como uma fonte de energia que está direcionando nossos corpos (...) (PERRY, 2017).

Comentando essa afirmação, Ryan F. Mandelbaum, cientista que trabalhou no CERN e que atualmente é jornalista científico, em matéria para o site Gizmodo contrapôs esse pensamento:

Eu não estou dizendo que fantasmas existem. Eu não acredito em fantasmas. Mas há uma abundância de partículas teorizadas que o Grande Colisor de Hádrons ainda não descobriu, das chamadas partículas supersimétricas a minúsculas partículas de matéria escura chamadas áxions. “*A investigação de matéria escura de baixa energia e de pouca massa é um estudo em andamento*”, disse Bob Jacobsen, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, que trabalha com o detector de matéria escura LUX, ao Gizmodo. “*Ainda não sabemos se existem áxions. Como você sabe que fantasmas não são feitos de áxions?*” Jacobsen me disse para ressaltar essa indagação com o fato de que ele não se aprofundou em métodos para detectar fantasmas com física de partículas, e poderia estar errado.

Mas, basta olhar para o que o site do CERN diz sobre áxions: “*(...) O áxion é uma partícula neutra e muito leve (mas não sem massa), e não interage (ou o faz muito fracamente) com a matéria convencional. De alguma forma, pode-se ver o áxion como um ‘fóton estranho’. De fato, a teoria prediz que o áxion, se existir, poderia se transformar em um fóton (e vice-versa) na presença de campos eletromagnéticos*”. Isso se parece muito com fantasmas para mim, senhor Cox.

Experimentos como o *LUX*, uma cuba gigante de xenon na Dakota do Sul, *XENON*, outra cuba gigante de xenon em uma montanha italiana, e o *CERN Axion Solar Telescope*, entre outros, estão ativamente procurando partículas de matéria escura e ainda não as encontraram ou as descartaram. Além disso, e se os fantasmas simplesmente não desejam andar pelo Grande Colisor de Hádrons, quando podem estar assombrando pessoas que, de fato, acreditam em fantasmas? (MANDELBAUM, 2017)

E finaliza o autor “é claro, não estou dizendo que fantasmas existem. Aliás, eu veementemente não acredito neles. Só estou dizendo que, embora o LHC possa explicar muita coisa, ele ainda não descartou a existência de fantasmas”.

Complementando essa informação principal, algo digno de nota foi que em março de 2024 foi noticiado pela BBC Brasil a seguinte manchete “As misteriosas partículas ‘fantasmas’ buscadas por cientistas do maior acelerador de partículas do mundo”. Embora inclua o termo “fantasma” no nome, a matéria aborda uma nova experiência desenvolvida pelo CERN, o “Buscador de Partículas Ocultas” (SHiP, na sigla em inglês), que investiga “sósias” das 17 partículas elementares que constituem o Modelo Padrão. A motivação para

essa pesquisa seria explicar a matéria escura, um dos grandes mistérios da física atualmente, junto da energia escura. Ainda, segundo o autor da reportagem:

Se existirem, são realmente difíceis de detectar porque muito raramente interagem com o mundo que conhecemos. Como fantasmas, passam direto por tudo e não podem ser detectadas por nenhum dispositivo terrestre. Mas a teoria é que as partículas podem, muito raramente, desintegrar-se em partículas do Modelo Padrão, e estas podem ser encontradas por detectores. O novo instrumento aumenta as chances de detectar essas desintegrações, aumentando consideravelmente o número de colisões (GHOSH, 2024).

Ou seja, como argumentamos aqui sobre a “matéria espiritual”, isso também nos leva a especular se essas partículas ocultas alimentariam nossa provocação, ou se seriam somente corpúsculos, tais como os neutrinos, que interagiriam minimamente com a “matéria física”. Não obstante, o professor Mitesh Patel, da Imperial College, afirma algo curiosamente interessante sobre o assunto que pode nos dar alguma esperança argumentativa:

O que realmente me atrai nesta experiência é que estas partículas estão mesmo debaixo dos nossos narizes, mas nunca fomos capazes de as ver devido à forma como interagem, ou melhor, pela forma como não interagem. Somos exploradores e acreditamos que podemos ver algo interessante neste novo terreno (GHOSH, 2024).

A notícia também anunciou que um novo acelerador está sendo projetado no CERN previsto para 2040, denominado de *Future Circular Collider* (FCC), com um raio três vezes maior que do LHC. Podemos notar que investigar o cerne da matéria (sem apelar para paranomásia), demanda tempo e, principalmente muito dinheiro, algo em torno de £12 bilhões ou R\$ 75 bilhões, segundo o texto. Isso fatalmente nos leva a uma outra questão se tal investimento financeiro efetivamente contribui tanto para a ciência e sociedade, como se notícia, entretanto por ser um tema complexo que foge do escopo desse artigo, o deixaremos para outra oportunidade¹⁴.

6 Método para Comprovação do Espírito

Posto isso, embora a afirmação do físico britânico tenha sido precipitada, essa foi extremamente útil e de forma alguma descartável (seria leviano dispensá-la, já que pela primeira vez temos um físico tratando o assunto com algum rigor científico e não

¹⁴ Somente um pequeno comentário sobre esse assunto, tecnologias originadas no CERN eventualmente chegam a sociedade. Um exemplo icônico que impacta diariamente nossas vidas foi a criação da *World Wide Web* (daí o "www" que acompanha os endereços na rede mundial de computadores) por Sir Timothy John Berners-Lee, originando o sistema de internet tal como conhecemos hoje. A real motivação para o desenvolvimento de tal tecnologia veio da necessidade de existir uma maneira de comunicação rápida o suficiente, para expandir dados experimentais às comunidades científicas espalhadas pelo planeta. Em 7 de agosto de 1991 o primeiro *website* criado por Timothy foi colocado on-line dando início a essa grande revolução. Entretanto é importante enfatizar que embora hoje o CERN continue a ser esse vasto agregador de laboratórios e experimentos das ciências físicas, descobrindo eventualmente novas partículas (como a recente verificação em 2022 de três novas partículas exóticas, um novo tipo de pentaquark e o primeiro par de tetraquarks), tal atenção midiática já não é a mesma, e críticas isoladas começaram a surgir sobre a relação custo-benefício para a sociedade de se criar e manter tais aceleradores que não promovem grandes avanços sistemáticos tanto para a ciência, quanto mais para a sociedade. Embora tais críticas defendam o caráter utilitarista da ciência, é um assunto sensível, porém digno de nota.

somente ironia). Mesmo sem saber, Brian Cox e Bob Jacobsen nos forneceram uma receita para comprovar a existência de “fantasmas”, ou mais formalmente, almas ou espíritos que animariam o corpo e sobreviveriam após a morte. De acordo com eles, para essa averiguação, necessitaríamos responder as seguintes perguntas:

1. Qual meio carrega a informação espiritual?
2. Como esse meio interage com as partículas da matéria?
3. Em qual faixa de energia habita as partículas do espírito?
4. Qual a frequência ou partícula associada ao Espírito?
5. Existindo tais partículas, qual seria a fonte de energia para movimentar o corpo material?

Embora ainda não saibamos lidar totalmente com esses questionamentos, podemos recorrer a visões religiosas que flertariam com tais apontamentos, a fim de criar um paralelo com os mesmos. Propomos essa metodologia, visto que esse segmento da sociedade, junto com a filosofia, foram os únicos que permearam em tais conjecturas, podendo contribuir com o tema. Assim, realizando um recorte dentro das tradições espirituais cristãs que atestam a existência de almas e espíritos, chegamos no livro “Mecanismos da Mediunidade” (1959) de André Luiz (espírito), na psicografia de Chico Xavier, onde podemos notar algumas informações interessantes. Nesse é possível observar uma grande preocupação em fundamentar seus preceitos com os da física moderna. No caso específico, temos o seguinte trecho onde o autor discute sobre a substância que forma o pensamento:

Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria – a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo.

Temos, ainda aqui, as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas.

Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de “núcleos, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais”, em vista da ausência de terminologia analógica para estruturação mais segura de nossos apontamentos. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos “quanta de energia” e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares.

Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria.

Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados, na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais, nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência, por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. E se

a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Assim considerando, a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas, na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do Universo (XAVIER; VIEIRA, 2017).

Podemos notar dessa análise algumas proposições interessantes. O autor descreve o pensamento não apenas como um processo abstrato, mas como algo que possui uma existência material, denominada “matéria mental”. Essa matéria é feita de partículas semelhantes às da “matéria física”, mas com propriedades que transcendem as conhecidas no mundo físico. O texto ainda utiliza termos como “núcleos, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais” para descrever componentes da matéria mental, sugerindo que, embora haja uma semelhança com as partículas físicas, a composição da matéria mental é especial exigindo uma nova terminologia para ser compreendida.

O autor espiritual também argumenta que o “halo vital” ou “aura” pode ser explicado como sendo formado por correntes atômicas sutis que derivam dos pensamentos de uma pessoa. Essa aura possui frequência e cor características, de acordo com os princípios da mecânica ondulatória e quântica. Além disso, o texto ainda propõe que os estados mentais da pessoa afetam o tipo de onda mental que ela emite. Ele ainda sugere três possíveis ondas desse tipo: *ondas longas* – produzidas em estados comuns de pensamento, correspondem à manutenção de calor e sustentação da individualidade; *ondas médias* – criadas em estados de atenção ou reflexão, resultam em luz interior e representam a aquisição de experiência; *ondas curtas* – geradas em estados intensos de emoção ou concentração profunda, têm um imenso poder transformador e são comparadas a raios gama¹⁵.

Por fim, embora a “matéria mental” seja diferente da “matéria física”, é sugerido que essa obedece aos mesmos princípios que governam as associações atômicas no mundo físico.

Discorrendo agora sobre tais apontamentos, podemos observar dessa página algumas características fundamentais da onda mental como, por exemplo, a existência de partículas ou até mesmo de um “átomo espiritual”. André Luis deixa claro que embora o pensamento seja matéria com suas partículas elementares correspondentes, estas não são exatamente as mesmas da matéria convencional.

Assim, buscando na física moderna algo que se portaria como um átomo comum, mas dotado de partículas elementares distintas em sua constituição, seria o “anti-átomo”, ou melhor, átomos compostos de antimatéria. Porém, a matéria mental não poderia ser composta de antimatéria, visto que uma das propriedades dessa é justamente a de se aniquilar com a matéria convencional, gerando energia. Além disso, de acordo com o autor espiritual, embora esse átomo não possa interagir com a matéria, está intimamente ligada com a mesma.

Desse modo, podemos propor dois caminhos de análise. O primeiro deles seria sugerir um “terceiro estado” material, algo como uma “animatéria” (*ani-* de *anima* do latim “alma” + matéria), uma matéria mais depurada, numa analogia a quintessência

¹⁵ Os raios gama são nocivos aos seres vivos, entretanto devemos nos atentar que o autor espiritual enfatizou que essa é somente uma analogia com as partículas da matéria mental que seria diferente da matéria física.

de Aristóteles, onde seus “ani-elétrons”, “ani-prótons” etc. deveriam possuir um grau de interação com a matéria convencional muito baixo, algo próximo de neutrinos. Essa matéria poderia estar ligada de alguma forma a matéria convencional via alguma partícula de troca como glúons e fótons, por exemplo.

Uma outra possibilidade seria que essa matéria já foi sugerida pela literatura científica (ou até mesmo comprovada), porém ainda sem relação direta com formas espirituais de matéria. O único caso conhecido que obedeceria esses pré-requisitos seria novamente o da matéria escura. Na década de 1930 o astrônomo suíço Fritz Zwicky (1898–1974) foi o primeiro a sugerir a existência dessa matéria, ao estudar o aglomerado de Coma. Ele percebeu que a massa visível das galáxias não era suficiente para explicar a velocidade com que elas se moviam dentro do aglomerado. Assim, ele propôs que havia uma “matéria invisível” adicional para justificar essa discrepância e a chamou de “*dunkle Materie*” (matéria escura em alemão) (ZWICKY, 1933). Entretanto, o conceito somente ganhou mais evidência na década de 1970 com o trabalho da astrônoma Vera Rubin e seu colaborador Kent Ford. Eles observaram a curva de rotação de galáxias espirais e perceberam que a velocidade das estrelas na periferia das galáxias era muito maior do que o esperado com base apenas na matéria visível. Essa descoberta sugeriu que havia uma grande quantidade de massa invisível distribuída de forma uniforme ao redor das galáxias.

Embora a matéria escura ainda seja um grande mistério para a física, os áxions, debatidos na discussão anterior, são uma das principais partículas candidatas para explicá-la. Esses foram originalmente propostos na década de 1970 como parte da solução para um problema teórico da cromodinâmica quântica¹⁶, conhecido como problema da violação de CP (paridade e carga conjugada). No entanto, sua relevância para a matéria escura foi proposta posteriormente.

Algo interessante que podemos recolher da discussão sobre “fantasmas” no LHC é que em certo momento Bob Jacobsen afirma que “de fato, a teoria prediz que o áxion, se existir, poderia se transformar em um fóton (e vice-versa) na presença de campos eletromagnéticos”. Ou seja, podemos conjecturar pela sua natureza que essa se encaixaria no perfil de uma partícula de mediação entre a “matéria física” e a “matéria mental”, formadora do que entendemos ser o espírito.

Diante desse exposição, fica fácil compreender o motivo de considerarmos a matéria escura como sendo a própria matéria espiritual. Primeiramente ela está distribuída uniformemente por toda galáxia, inclusive na sala ou quarto que habitamos agora; interage muito pouco com a “matéria física”; e pode ser feitas de partículas especiais previstas (ou não) pelo Modelo Padrão. Ou seja, todos os questionamentos expostos acima estariam respondidos aqui¹⁷.

Ao mesmo tempo, os físicos já propuseram alguns candidatos para essa matéria, como sendo resíduos de buracos negros primordiais da época do Big Bang, neutrinos estéreis, matéria bariônica (prótons e nêutrons que não emite luz de forma detectável, ou seja, planetas, estrelas apagadas ou buracos negros), matéria escura superfluida (uma hipótese

¹⁶ A cromodinâmica quântica (QCD) é a teoria fundamental que descreve a interação forte, uma das quatro forças fundamentais da natureza. Essa teoria faz parte do Modelo Padrão e explica como os quarks e glúons interagem entre si.

¹⁷ Além disso, um corolário disso seria que se a matéria escura for a “matéria mental” (espíritos), ou uma parte dessa, e essa está distribuída por todas as galáxias já verificadas, isso nos levaria a concluir que existiriam outras civilizações materiais ou espirituais habitando outros mundos e que não estamos sozinhos no universo. Ou ainda, que haveria ao menos uma “matéria mental” latente distribuída pelo cosmos.

em que a matéria escura possui propriedades semelhantes às de um superfluido, exibindo características únicas, como a ausência de atrito), modelos que propõem a existência de partículas com simetrias exóticas, dentre outras. No entanto, todas essas possibilidades possuem problemas ou já foram quase totalmente desconsideradas, não havendo um consenso final¹⁸.

Conclusão

Gostaria de encerrar esse escrito trazendo essa análise de Paiva Netto que igualmente consta em seu artigo “Matéria também é Espírito”:

Dentro da relatividade dos conhecimentos terrenos mais avançados, ainda cativos da humilhante pobreza da linguagem humana, podemos afirmar que tudo é “matéria” sem o ser como a humanidade a vem imaginando, desde que um primata mais ousado levantou os olhos do chão, imprimindo erectilidade à sua coluna recurvada, e elevou seus olhos surpresos ao céu, maravilhando-se com o festival de estrelas que poetizam a magnificência de Deus e a Sua Infinita Misericórdia. Naquele momento, a criatura (matéria ainda bruta), clareada pelo primeiro lampejo de sua inteligência erguida às razões superiores, começou a sua difícil e tortuosa ascensão ao Criador (matéria supinamente quintessenciada) (PAIVA NETTO, 1993) .

Conforme aprendemos com a ciência dos aceleradores de partícula, constatar algo nem sempre é enxergar, mas analisar dados mediante interpretações daquilo que compreendemos como realidade. Mesmo não admitindo um átomo espiritual, talvez o elo sutil entre espírito (que podemos conjecturar como sendo um tipo de matéria, como afirma Paiva Netto) e a “matéria física”, se encontre nessa depurada região de forças sutis. Se o encontraremos no campo de Higgs, ou talvez já o tenhamos verificado em algum espectro de frequência que negligenciamos diante do paradigma material que ainda nos inibe de “enxergar” outras possibilidades, ainda não sabemos dizer.

Seja como for, aguardemos, assim, o quanto a tecnologia poderá solucionar essas questões levantadas, propiciando grandes descobertas que esperamos que também sejam pertencentes ao campo da ciência da alma. Quem sabe verificaremos, em um futuro próximo, que finalmente Pascal ganhou sua aposta.

¹⁸ Um outra questão não pertencente a física, mas que alguns poderiam tecer, seria que se em 1933 já existia essa pesquisa de Zwicky, qual o motivo do autor espiritual em 1959 não a ter referenciado como sendo a matéria mental ou um candidato a ela? As possibilidades seriam (descartando o fato da matéria escura não ser a “mental”, e que todo esse trabalho não foi originado de espíritos) que talvez ele somente ignorasse esse artigo (não é porque é espírito que saberia tudo); que não desejassem interferir em demasia com nossos processos; por haver diferentes matérias dentro da matéria escura, e na época ainda não haver nenhum consenso espiritual quanto a isso; ou ainda que foi escrito muito antes e só “passado” no final da década de 1950.

Adendo – O Modelo Padrão de Partículas

Acerca do **Modelo Padrão de Partículas**, temos um ótimo texto traduzido do próprio CERN resumindo seu contexto histórico e físico:

As teorias e descobertas de milhares de físicos desde a década de 1930 resultaram em uma notável compreensão da estrutura fundamental da matéria: descobriu-se que tudo no universo é composto por alguns blocos básicos chamados partículas fundamentais, governados por quatro forças fundamentais. Nossa melhor compreensão de como essas partículas e três das forças estão relacionadas entre si está encapsulada no Modelo Padrão da física de partículas. Desenvolvido no início da década de 1970, ele explicou com sucesso quase todos os resultados experimentais e previu com precisão uma ampla variedade de fenômenos. Com o tempo e por meio de muitos experimentos, o Modelo Padrão foi estabelecido como uma teoria física bem testada.

Toda a matéria ao nosso redor é composta de partículas elementares, os blocos de construção da matéria. Essas partículas se dividem em dois tipos básicos chamados quarks e léptons. Cada grupo consiste em seis partículas, que estão relacionadas em pares, ou “gerações”. As partículas mais leves e mais estáveis formam a primeira geração, enquanto as partículas mais pesadas e menos estáveis pertencem à segunda e à terceira gerações. Toda a matéria estável no universo é formada por partículas que pertencem à primeira geração; quaisquer partículas mais pesadas rapidamente decaem para partículas mais estáveis. Os seis quarks são agrupados em três gerações – o “quark up” e o “quark down” formam a primeira geração, seguidos pelo “quark charm” e “quark strange”, depois pelo “quark top” e “quark bottom (ou beauty)”. Os quarks também vêm em três “cores” diferentes e se combinam apenas de formas que formam objetos incolores. Os seis léptons são dispostos de maneira semelhante em três gerações – o “elétron” e o “neutrino do elétron”, o “múon” e o “neutrino do múon”, e o “tau” e o “neutrino do tau”. O elétron, o múon e o tau têm carga elétrica e uma massa considerável, enquanto os neutrinos são eletricamente neutros e têm muito pouca massa.

Existem quatro forças fundamentais em funcionamento no universo: a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Elas atuam em diferentes distâncias e têm intensidades diferentes. A gravidade é a mais fraca, mas tem alcance infinito. A força eletromagnética também tem alcance infinito, mas é muitas vezes mais forte do que a gravidade. As forças fraca e forte são eficazes apenas em uma faixa muito curta e dominam apenas no nível das partículas subatômicas. Apesar do nome, a força fraca é muito mais forte do que a gravidade, mas é de fato a mais fraca das outras três. A força forte, como o nome sugere, é a mais forte de todas as quatro interações fundamentais. Três das forças fundamentais resultam da troca de partículas mediadoras, que pertencem a um grupo mais amplo chamado “bósons”. As partículas de matéria transferem quantidades discretas de energia trocando bósons entre si. Cada força fundamental tem seu próprio bóson correspondente – a força forte é transportada pelo “glúon”, a força eletromagnética é transportada pelo “fóton”, e os “bósons W e Z” são responsáveis pela força fraca. Embora ainda não tenha sido encontrado, o “gráviton” seria a partícula mediadora correspondente da gravidade. O Modelo Padrão inclui as forças eletromagnética, forte e fraca e todas as suas partículas mediadoras, e explica bem como essas forças atuam em todas as partículas de matéria. No entanto, a força mais familiar em nosso dia a dia, a gravidade, não faz parte do Modelo Padrão, já que integrá-la confortavelmente nesse quadro tem se mostrado um desafio difícil. A teoria quântica usada para descrever o microcosmo e a teoria da relatividade geral usada para descrever o macrocosmo são difíceis de encaixar em uma estrutura única. Ninguém conseguiu torná-las matematicamente compatíveis no contexto do Modelo Padrão.

Mas, felizmente para a física de partículas, quando se trata da escala minúscula das partículas, o efeito da gravidade é tão fraco que pode ser desprezado. Somente quando a matéria está em grande quantidade, na escala do corpo humano ou dos planetas, por exemplo, o efeito da gravidade domina. Portanto, o Modelo Padrão ainda funciona bem, apesar da exclusão forçada de uma das forças fundamentais.

Até agora, tudo bem, mas... ainda não é hora dos físicos se darem por satisfeitos. Embora o Modelo Padrão seja atualmente a melhor descrição do mundo subatômico, ele não explica o quadro completo. A teoria incorpora apenas três das quatro forças fundamentais, omitindo a gravidade. Também há questões importantes que ela não responde, como “O que é a matéria escura?” ou “O que aconteceu com a antimatéria após o Big Bang?”, “Por que existem três gerações de quarks e léptons com uma escala de massa tão diferente?” e outras. Por último, mas não menos importante, está uma partícula chamada bóson de Higgs, um componente essencial do Modelo Padrão. Em 4 de julho de 2012, os experimentos ATLAS e CMS do Grande Colisor de Hádrons (LHC) do CERN anunciaram que cada um havia observado uma nova partícula na região de massa em torno de 126 GeV. Essa partícula é consistente com o bóson de Higgs, mas será necessário mais trabalho para determinar se é de fato o bóson de Higgs previsto pelo Modelo Padrão. O bóson de Higgs, conforme proposto dentro do Modelo Padrão, é a manifestação mais simples do mecanismo de Brout-Englert-Higgs. Outros tipos de bósons de Higgs são previstos por outras teorias que vão além do Modelo Padrão. Em 8 de outubro de 2013, o Prêmio Nobel de Física foi concedido conjuntamente a François Englert e Peter Higgs “pela descoberta teórica de um mecanismo que contribui para a nossa compreensão da origem da massa das partículas subatômicas, recentemente confirmado pela descoberta da partícula fundamental prevista, pelos experimentos ATLAS e CMS no Grande Colisor de Hádrons do CERN”. Portanto, embora o Modelo Padrão descreva com precisão os fenômenos dentro de seu domínio, ele ainda está incompleto. Talvez seja apenas parte de um quadro maior que inclui uma nova física escondida no profundo mundo subatômico ou nos recônditos escuros do universo. Novas informações de experimentos no LHC ajudarão a encontrar mais dessas peças faltantes (CERN, 2024).

Referências

- ASSIS, A. K. T. *Mecânica Relacional*. Campinas: Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, UNICAMP, 1998. v. 22. 349 p. (Coleção CLE, v. 22). ISBN 85-86497-01-0. Citado na página 11.
- BENTO, J. *Método analítico para descrição de importantes feixes ópticos obstruídos e o spot de Poisson-Arago*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2016.973644>>. Citado na página 6.
- BENTO, J. C. *O LHC e o átomo de Pascal*. 2018. Atualizado em 25 abr. 2022. Disponível em: <www.boavontade.com/pt/forum-mundial-espirito-e-ciencia-da-lbv/o-lhc-e-o-atomo-de-pascal>. Citado na página 2.
- BENTO, J. C. *Os fantasmas do LHC e a unificação da matéria-espírito*. 2021. Atualizado em 25 abr. 2022. Disponível em: <www.boavontade.com/pt/forum-mundial-espirito-e-ciencia-da-lbv/os-fantasmas-do-lhc-e-unificacao-da-materia-espirito>. Citado na página 2.
- BENTO, J. C. *Partícula de Deus e os novos paradigmas da matéria*. 2021. Atualizado em 25 abr. 2022. Disponível em: <www.boavontade.com/pt/forum-mundial-espirito-e-ciencia-da-lbv/particula-de-deus-e-os-novos-paradigmas-da-materia>. Citado na página 2.
- CERN. *The Standard Model*. 2024. Disponível em: <<https://home.cern/science/physics/standard-model>>. Citado na página 20.
- CONNOR, S. *Nobel laureate ‘God particle’ physicist Leon Lederman sells Nobel Prize medal for £510,000*. 2015. Disponível em: <<https://www.independent.co.uk/news/science/nobel-laureate-god-particle-physicist-leon-lederman-sells-nobel-prize-medal-for-ps510-00-10285376.html>>. Citado na página 3.
- GHOSH, P. *As misteriosas partículas ‘fantasmas’ buscadas por cientistas do maior acelerador de partículas do mundo*. BBC News Brasil, 2024. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-65082474>>. Citado na página 14.
- LEDERMAN, L. M.; TERESI, D. *The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1993. ISBN 978-0-395-45527-7. Citado na página 9.
- MANDELBAUM, R. F. *O Grande Colisor de Hádrons realmente refuta a existência de fantasmas?* 2017. Disponível em: <<https://gizmodo.uol.com.br/grande-colisor-hadrons-fantasmas/>>. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 13.
- PAIVA NETTO, J. *Matéria também é espírito*. 1993. Disponível em: <<https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/materia-tambem-e-espirito>>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 18.

PASCAL, B. *Pensamentos*. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores). P. 182. Citado na página 4.

PERRY, P. *Large Hadron Collider Disproves the Existence of Ghosts, British Professor Claims*. 2017. Disponível em: <<https://bigthink.com/philip-perry/large-hadron-collider-disproves-the-existence-of-ghosts-british-professor-claims>>. Citado na página 13.

RIBAS, C. *Experimento da física de US\$ 8 bilhões não vai destruir o planeta*. 2008. Acessado em: 18 de novembro de 2024. Disponível em: <<https://hypescience.com/experimento-da-fisica/>>. Citado na página 4.

ROSENFELD, R. *O cerne da matéria*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 216 p. ISBN 978-85-3592-346-9. Citado na página 8.

SANTIAGO, A. *Como a 'partícula de Deus' arruinou a vida do físico que a descobriu*. Florianópolis: UOL Tilt, 2024. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2024/04/11/como-a-particula-de-deus-arruinou-a-vida-do-fisico-peter-higgs.htm>>. Citado na página 3.

SAVAGE, N. *Unfinished Business*. 2013. Disponível em: <<http://www.bu.edu/research/magazine/2013/snapshots/unfinished-business/index.shtml>>. Citado na página 11.

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. *Supersimetria*. 2017. Disponível em: <<http://sciam.uol.com.br/supersimetria/>>. Citado na página 11.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. *Leon Max Lederman*. 2024. Disponível em: <<https://www.britannica.com/biography/Leon-Max-Lederman>>. Citado na página 3.

THE NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Physics 2013*. 2013. Disponível em: <<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2013/summary/>>. Citado na página 9.

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM. *First observation of ultra-rare particle decay could uncover new physics*. 2024. Disponível em: <<https://phys.org/news/2024-09-ultra-rare-particle-decay-uncover.html>>. Citado na página 12.

XAVIER, F. C.; VIEIRA, W. *Mecanismos da Mediunidade*. Brasília: FEB – Federação Espírita Brasileira, 2017. ISBN 978-85-7328-334-6. Citado na página 16.

ZWICKY, F. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. *Helvetica Physica Acta*, v. 6, p. 110–127, jan. 1933. Citado na página 17.